

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 8

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR

AUGUST | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-8>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ.

– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдуҷаббарова М.

– педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ.

– психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д.

– педагогика фанлари доктори

Душанов Р.

– психология фанлари номзоди, доценти

Юсупова Хабиба Ирискуловна

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Лазиз Ярашович Олимов

– психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Элов Зиёдулло Сатторович

– психология ф.б.ф.д. (PhD)

Ганжиев Феруз Фурқатович

– психология ф.б.ф.д. (PhD)

Исмаилова Раъно Нураевна

– психология фанлари номзоди (PhD), доцент

Мусаева Мухаббат Эшбаевна

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Умаров Баҳром Норбоевич

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

SHAYDULLAYEVA Kamola Shapulatovna

Termiz davlat pedagogika instituti

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298957>

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA PEDAGOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA INTEGRATIV YONDASHUVNING AFZALLIKLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada “integratsiya”, “pedagogik integratsiya” tushunchalari, ularning mazmuni tahlil qilinadi; ta'lim jarayonidagi integratsiya muammolari; integratsiyani amalga oshirish vositalari va shakllari; integrativ pedagogik tizimning samaradorligi, integrativ yondashuvning mohiyati ochib beriladi, integrativ yondashuvning maqsadi, tamoyillari, vazifalari yoritiladi; integrativ yondashuvning tarkibiy qismlari aniqlanadi: tashkiliy-uslubiy, faoliyat-amaliy va nazariy-mohiyatli, ularning qisqacha tavsifi berilgan; yaxlit sinflarni tashkil etish zarurligi, ularning ta'lim va tarbiya sifatini oshirishdagi ahamiyati ta'kidlandi.

Kalit so'zlar: integratsiya, pedagogik tafakkur, integrativ yondashuv, amaliy faoliyat, fanlar integratsiyasi, konkret-samarali fikrlash, fanlararo aloqa.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются понятия «интеграция», «педагогическая интеграция» и их содержание; проблемы интеграции в образовательном процессе; средства и формы интеграции; эффективность интегративной педагогической системы, раскрывается сущность интегративного подхода, объясняются цель, принципы, задачи интегративного подхода; определены компоненты интегративного подхода: организационно-методический, деятельностно-практический и теоретико-содержательный, дана их краткая характеристика; Подчеркнута необходимость организации интегрированных занятий, их значение в повышении качества образования и воспитания.

Ключевые слова: интеграция, педагогическое мышление, интегративный подход, практическая деятельность, интеграция дисциплин, конкретно-эффективное мышление, межпредметная коммуникация.

ADVANTAGES OF THE INTEGRATIVE APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS' PEDAGOGICAL THINKING

ANNOTATION

This article analyzes the concepts of "integration", "pedagogical integration" and their content; problems of integration in the educational process; means and forms of integration; the effectiveness of the integrative pedagogical system, the essence of the integrative approach is revealed, the purpose, principles, tasks of the integrative approach are explained; the components of the integrative approach are defined: organizational-methodical, activity-practical and theoretical-substantial, their brief description is given; The necessity of organizing integrated classes, their importance in improving the quality of education and upbringing is emphasized.

Key words: integration, pedagogical thinking, integrative approach, practical activity, integration of disciplines, concrete effective thinking, interdisciplinary communication.

Pedagogik tafakkurni rivojlantirish muammosi hozirgi vaqtda juda dolzarbdir, chunki pedagogik nazariya va amaliyotda sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlar bo'lajak o'qituvchini tayyorlashga jiddiy talablar qo'yadi. Ularning kasbiy tayyorgarligida asosiy o'rinni pedagogik muammolarni hal qilish va pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish tashkil qiladi, bu esa bo'lajak o'qituvchining pedagogik tafakkurini shakllantirishga yordam beradi. Talabalar bilan pedagogik jihatdan barkamol munosabatda bo'lish va pedagogik jarayonni samarali tashkil etish ham pedagogik fikrlashni rivojlantirishga ko'maklashadi. Demak, pedagogik tafakkur o'qituvchi kasbiy faoliyatining muhim tarkibiy qismlaridan biridir.

Pedagogik tafakkurni rivojlantirish muammosi keyingi yillardagina diqqatni jalb qila boshladi. Bu muammo kasbiy va pedagogik faoliyatning umumiy muammolariga bag'ishlangan tadqiqotlarda alohida ahamiyat kasb etdi (A.A. Bodalev, N.V. Kuzmina, A.V. Petrovskiy, A.I. Shcherbakov va boshqalar). Pedagogik tafakkur muammosiga qiziqishning bunday ortishi uning yechimi o'qituvchining kasbiy faoliyati samaradorligini oshirish bilan bog'liqligi bilan izohlanadi. Pedagogik tafakkurni pedagogik voqelikni aks ettirish shakli sifatida tushunish mumkin, u ta'lim jarayonining muhim aloqalari va munosabatlarini bilvosita, maqsadli va umumlashtirilgan bilishdan, yangi pedagogik g'oyalarni ijodiy yaratishdan iboratdir.

A.A. Orlov ta'rifiga ko'ra, "Pedagogik tafakkur o'qituvchining o'ziga xos aqliy va amaliy faoliyati bo'lib, tarbiyaviy ishda axloqiy munosabatlar, ilmiy bilimlar, pedagogik texnologiya, shaxsiy sifatlardan samarali foydalanishni ta'minlaydi" [1].

O'qituvchining aqliy faoliyatini kasbiy tafakkurga aylantirish uchun uni natijalarni bashorat qilishga va rejalashtirishga, pedagogik jarayonni va bolalar bilan pedagogik jihatdan malakali o'zaro munosabatlarni tashkil etishga o'rgatish kerak.

Pedagogik tafakkurga kasbiy faoliyatning muayyan holatlarida pedagogik g'oyalar, bilim, ko'nikmalardan ongli ravishda foydalanish, kasbiy faoliyatning muayyan hodisalarida pedagogik mohiyatni ko'rish va pedagogik o'zaro ta'sirning usullarini tanlash qobiliyatida namoyon bo'ladigan integral shaxsiy ta'lim sifatida qaraladi. Binobarin, kasbiy aqliy qobiliyat mavjud bo'lgandagina o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashni ijodiy va samarali amalga oshirish mumkin.

Ma'lumki, fikrlashning har xil turlari mavjud bo'lib, ular, birinchi navbatda, og'zaki-mantiqiy, vizual-majoziy va konkret-samarali. Bu tafakkur turlarining barchasi pedagogik tafakkurning tuzilishida ham, mazmunida ham o'z ifodasini topadi. Pedagogik tafakkurning tuzilishiga quyidagilar kiradi:

- pedagogik tushunchalar, hukmlar, xulosalardan foydalanish bilan tavsiflangan pedagogik og'zaki-mantiqiy fikrlash;

- pedagogik vizual-majoziy fikrlash, bunda fikrlash jarayonining tayanchi turli xil tasvirlardir. Turli xil aqliy harakatlar, g'oyalar va tasvirlar bilan operatsiyalar (tahlil, taqqoslash, umumlashtirish va boshqalar) tufayli inson yangi tasvir va g'oyalarni qurish qobiliyatiga ega bo'ladi;

- konkret-samarali fikrlash predmetlarni ular bilan harakatlarni amalga oshirish jarayonida bevosita idrok etishga asoslanadi [2].

Pedagogik tafakkurni rivojlantirishda integrativ yondashuv yaxshi samara berishi xususida samarali tadqiqotlar amalga oshirilmogda. Quyida ushbu mavzu bo'yicha bir qator nazariya va xulosalarni ko'rib chiqamiz.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida ro'y bergan tub o'zgarishlar asosiy ijtimoiy qadriyat sifatida ta'limga e'tibor kuchayishi bilan bog'liq. Ular bo'lajak mutaxassisga individual kasbiy ta'lim berish, uning ma'naviy, ijodiy salohiyatini maksimal darajada ro'yobga chiqarishni ta'minlaydigan oliy o'quv yurti bitiruvchisini tayyorlash yo'nalishlarini belgilab beradi.

Haqiqiy talablar - talabalarning pedagogik tayyorgarligining shaxsiyati va sub'ektivligi, pedagogik faoliyatni amalga oshirish qobiliyati va kasbiy sohadagi o'zgarishlardir. Bu o'zgarishlardan kutiladigan natijalardan biri bo'lajak o'qituvchining to'liq kompetentsiyasini rivojlantirish bo'lib, u bo'lajak mutaxassislarning psixologik yaxlit-pedagogik bilimlari, tajribasi, shaxsiy fazilatlarini tizimli birligi bilan yakunlanadi, pedagogik faoliyatni samarali amalga oshirishga imkon beradi.

Kasb doirasida ijodiy pedagogik faoliyatni shakllantirish, bir tomondan, bitiruvchilarning uni amalga oshirishga tayyor bo'lgan psixologik tayyorgarligini shakllantirish, boshqa tomondan, muayyan vaziyatlarda amalga oshirishni belgilaydigan ustuvorliklar tizimining mavjudligi, pedagogik va mantiqiy texnika va texnologiyani ongli tushunishni ta'minlovchi bilim, ko'nikma va malakalar tizimini shakllantirishga bog'liq. Shu bilan birga, universitetda an'anaviy mutaxassis tayyorlash amaliyoti, talabalarni yangilik yaratish va o'zlashtirishga yo'naltirilmagan, o'rganish jarayonida o'qituvchining idrokini bolaga moslashtirish, shablonli fikrlash tarziga moyillik, muammoli vaziyatlarni hal qilishda no'noqlikka yo'l qo'yish kabi salbiy jihatlarga olib keladi.

Ijodiy pedagogik faoliyatning yaxlitligi va bo'lajak o'qituvchilarda uning shakllanishining integrativ xarakterining muqarrarligi asosiy me'zondir. Bu davlat ta'lim standarti bo'lib, bu yerda biz, xususan, mutaxassis-o'qituvchiga qo'yiladigan talablar: ajralmas ta'limni ijtimoiy-madaniy amaliyotning maxsus sohasi sifatida tahrirlash, ma'naviy shaxs sifatidagi bilimlar tizimiga ega bo'lish va individuallik, tizimli dasturiy ta'minot asosida faoliyatni loyihalash qobiliyati asosida ro'yobga chiqadi. Bundan tashqari, birlashtirilgan ta'lim jarayonining yangi rivojlanishsezilarli darajada ko'proq texnologik imkoniyatlarni o'z ichiga oladi.

Zamonaviy mutaxassis bilimli, axloqiy, harakatchan, mas'uliyatli, hamkorlik qilish qobiliyati, ijodkorlik, faoliyatda integrativ yondashuvdan foydalanish bilan ajralib turadi. Integratsiya ta'limdagi muhim innovatsion hodisalardan biridir. Boshqird pedagogi Z.Sh.Karimov fikricha, "eksperimental amalga oshirishning kengligi, ijodiy niyatning chuqurligi, tarixiy rivojlanishning davomiyligi va dialektikasi bo'yicha u barcha boshqa hodisalardan ustundir" [3].

O.B. Akimova, I.A. Zimnyaya, E.V. Zemtsova, V.M. Lopatkina, B.J. Muhammadiev, Chapaeva, I.P. Yakovleva, E.V. Yakovlev, N.O. Yakovleva kabi olimlar tadqiqotlari ham integrativ yondashuv afzaliklariga bag'ishlangan. Integrativ yondashuv - tadqiqot pozitsiyasi bo'lib, unga ko'ra ta'limga pedagogik integratsiya jarayoni va natijasi sifatida qaraladi (fanlararo, shaxslararo).

Pedagogikadagi integrativ yondashuvni olimlar turlicha izohlaydilar. I.A. Zimnyaya, E.V. Zemtsova integrativ yondashuvni "hech bo'lmaganda bitta xususiyatning umumiyliigi bilan birlashtirilgan ob'ektlar, hodisalar, jarayonlar to'plamining yaxlit tasviri, buning natijasida uning yangi sifati yaratiladi" deb ta'riflaydi, V.M.Lopatkina biroz boshqacha pozitsiyaga ega, u integrativ yondashuv "dunyo tasvirining yaxlitligini" ta'minlaydigan vosita deb hisoblaydi; shaxsning qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadi, nazariy va amaliy muammolarni hal qilishda tizimli fikrlashga undaydi" deb hisoblaydi [4].

O.B.Akimova, N.K. Chapaev integrativ yondashuv texnologik va mazmun darajasida amalga oshiriladi, deb to'g'ri ta'kidlaydi. Integrativ yondashuv quyidagi vazifalarni hal qilishga yordam beradi:

- o'quvchining intellektual salohiyatini ochib beradi;
- talabalar shaxsiyati; kasbiy kompetensiyalarini shakllantiradi;
- o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish, ijtimoiylashtirish uchun psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratadi.

Ijtimoiylashuv individ hayotining barcha sohalarini qamrab oluvchi ko'p qirrali jarayondir. Ijtimoiy-ma'rifiy muhit ta'lim va tarbiya uchun katta imkoniyatlarga ega.

Pedagogik fanlarni o'rganishda integrativ yondashuvning asosiy tamoyillari: sub'ektivlik, madaniy muvofiqlik, ijodkorlik, fuqarolik-vatanparvarlik va qadriyat munosabatlariga yo'naltirish, o'z-o'zini tarbiyalash, madaniyatlar dialogi, o'zgaruvchanlik, ta'lim jarayoni sub'ektlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir vositalarini tanlash, dialoglashtirish, qayta aloqadir[5]. Integrativ yondashuvning tarkibiy qismlari quyidagilar bo'lishi mumkin: tashkiliy-uslubiy, faoliyat-amaliy va nazariy jihatdan mazmunli.

Tashkiliy-uslubiy komponent o'qitish usullari (bahs, loyiha usuli, moderatorlik, ishbilarmonlik o'yinlari, muhokamalar, davra suhbatlari, festivallar, tanlovlar, konferensiyalar, keys texnologiyasi va boshqalar) integratsiyasini o'z ichiga oladi.

Faoliyat-amaliy komponent tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga, shaxsning shaxsiy ahamiyatli va kasbiy fazilatlarini shakllantirishga yordam beradigan ijodiy vazifalardan foydalanishni osonlashtiradigan o'quv shakllarini birlashtirishni o'z ichiga oladi.

Resurs-kontent komponenti o'quv va kognitiv faoliyat uchun zarur bo'lgan resurslarni (sinf va darsdan tashqari) birlashtiradi, o'zining mazmuni, vositalari va usullari tufayli kasbiy kompetensiyani shakllantirishga yordam beradigan integrativ maxsus kursning mazmunini belgilaydi.

O'quv fanlarini o'rganishda integratsiyalashgan yondashuvning asosiy maqsadlari orasida biz uchun quyidagilarni ajratib ko'rsatish muhim ko'rinadi: fuqarolik ongini shakllantirish, o'qituvchi shaxsini o'z-o'zini anglash, ijtimoiy-huquqiy, fuqarolik-vatanparvarlik va axloqiy me'yorlar, bilimlar; tadqiqot, loyihalash, muloqot qilish, aks ettirish va boshqa ko'nikmalarni rivojlantirish; shaxsning shaxsiy ahamiyatli va kasbiy fazilatlarini tarbiyalash va boshqalar.

Ushbu yondashuvni amalga oshirish integratsiyaning to'rtta asosiy jarayonlarini amalga oshirishni o'z ichiga oladi: asosiy fanlararo, ikkilamchi fanlararo, shaxslararo, ikkilamchi shaxslararo.

Ta'limda doimo dialektik birlikni tashkil etuvchi va bilimlar rivojlanishining murakkabligi va nomuvofiqligini aks ettiruvchi integratsiya va differentsiatsiya jarayonlari mavjud. Keling, integratsiyaning eng umumiy ta'riflariga murojaat qilaylik. Ensiklopedik falsafiy lug'atda "integratsiya" - ilgari bir xil bo'lmagan qismlar va elementlarning bir butunga birlashishi bilan bog'liq rivojlanish jarayonining bir tomoni" deya ta'riflangan. Rus pedagoglaridan V.S. Bezrukova, G.M.Dobrov, I.P. Yakovlev va psixologlar V.Ya.Stoyunin, N.V. Bunakov, V.I. Vodovozov, B.G.Ananiev va boshqalar o'z tadqiqotlarida bilimlarni integratsiya qilish g'oyasiga murojaat qilishgan. Ular ta'lim jarayonidagi integratsiya muammolarini, integratsiyani amalga oshirish vositalari va shakllari, integrativ pedagogik tizimning samaradorligini tahlil qildilar.

Masalan, B.G. Ananiev barcha o'quv dasturlarida ilmiy tushunchalarni ishlab chiqish bosqichlarini belgilab berdi, bu o'qituvchilarga ushbu g'oyalarni o'quv jarayonida qo'llash, ta'lim jarayonining yaxlitligini ta'minlash, shaxsning ob'ektiv voqelikni moddiy dunyo bilan hissiy aks ettirishning yaxlitligi, o'quv jarayonining birligi, o'quv jarayonining yaxlitligini ta'minlash imkonini berdi [6].

I.P. Yakovlev integratsiya jarayoni muayyan sharoitlarda samarali bo'lishini ta'kidladi.

Integratsiya - ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishning maqsadlari, tamoyillari va mazmuni birligining ifodasi, natijasi asosiy kompetensiyalaridir. Zamonaviy sharoitda fanlar va ilmiy bilimlarning tendensiyadan integratsiyalashuvi qonuniyatga aylanadi. Biz V.F.Tenishchevning integratsiya pedagogik tizimning uning yaxlitligi tomon harakatlanishi tufayli ta'lim jarayoni darajasining oshishiga olib keladi degan nuqtai nazariga qo'shilamiz. Integratsiya natijasi talabalarning shakllangan kompetensiyalaridir.

Pedagogik integratsiya jarayon sifatida - yakuniy maqsadlarga erishish uchun pedagogik vositalar orqali ob'ektlar va munosabatlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishdir. Tadqiqotchilar I.D. Zverev, S.I. Arxangelskiy, V.G. Razumovskiy va boshqalar ta'lim jarayonida "integratsiya" tushunchasining belgilarini (ta'lim jarayonining yaxlitligi, o'zaro bog'liqligi, yo'nalishi) ajratib ko'rsatadilar.

Differensiatsiya - rivojlanish jarayonining integratsiyaga qarama-qarshi tomonlaridan biri bo'lib, u rivojlanayotgan butunning qismlarga, bosqichlarga, darajalarga bo'linishi bilan bog'liq. Ilmiy bilimlarning integratsiyasi va differensiatsiyasi ta'lim va tarbiyada, uning mazmuniy va protsessual jihatlarida o'z ifodasini topadi. Integrativ kurslar, o'quv mashg'ulotlarini ishlab chiqish integrativ yondashuv uchun kata ahamiyatga ega.

S.M. Arefeyeva, S.Yu. Burilova, V.V. Guzeva va boshqalar tadqiqotlari amaliy integratsiyaga bag'ishlangan. Ularda o'quv motivatsiyasini, dunyoning yaxlit manzarasini shakllantirish, ilmiy bilim va ko'nikmalar asoslarini shakllantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirishga xizmat qiluvchi yaxlit kurslarni yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

“Integratsiya jarayonlarining asosiy vazifasi – farqlash va izolyatsiyadan ustun bo'lgan hamkorlikka asoslangan sinergik samaraga erishishdir”, deb yozadi B.J. Muxammadiev. K.A. Meteshkin, O.I. Morozov shuningdek, talabalarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish natijasida natija - sinergik ta'sir paydo bo'lishini isbotlaydi.

"Pedagogika" kursi integrativ bo'lib, falsafa, psixologiya, sotsiologiya, tarix, biologiya va boshqalar bilan bog'lanishni ta'minlaydi. Mavzulararo aloqalar darajasi nazariy va mazmuniy, me'yoriy-uslubiy, tashkiliy va boshqaruv jihatlarini o'z ichiga oladi. Masalan, integratsiya: pedagogikada metodologik vazifani bajaradigan falsafa bilan; psixologiya bilan - ta'lim jarayonini ilmiy asoslash manbai; insonning tabiiy xususiyatlarini o'rganadigan biologiya bilan (tabiiy muvofiqlik printsipti); inson taraqqiyotining asosiy tendentsiyalarini ochib beruvchi sotsiologiya bilan amalga oshadi.

Ko'rib chiqilayotgan muammo nuqtai nazaridan, integratsiyalashgan darslarni o'tkazish texnologiyasi qiziqish uyg'otadi, bu kognitiv faoliyatni faollashtirishga yordam beradi, shaxsning ijtimoiylashuviga yordam beradi. Masalan, “Ta'lim – fuqarolar madaniyati va jamiyat taraqqiyoti yo'li” mavzusidagi dars. Ilgari olingan bilimlar yangilanadi. “O'tmishdan kelajak saboqlari” (pedagogikaning tarix bilan aloqasi) savoli muhokama qilinadi, so'ngra XXI asrda ta'lim muammolari va ta'limni rivojlantirish vazifalari (energetika inqirozi, atmosfera ifloslanishi, global iqlim o'zgarishi, jinoyatchilikning uyushgan tabiati, xalqaro terrorizm, bolalar jinoyatchiligining o'sishi va boshqalar) tahlil qilinadi, pedagogikaning iqtisodiyot, siyosat, ekologiya, huquq va boshqa fanlar bilan aloqalari isbotlanadi. O'rganilayotgan mavzuning asosiy masalalarini taqdim etish Internet resurslari, videolar, muammoli vaziyatlar va kognitiv vazifalardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Mustahkamlash bosqichida - o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi samarali hamkorlik, fikrlash va baholash faoliyati tahlil qilinadi.

Ta'lim jarayonini optimallashtirish uchun zarur nazariy asos sifatida ma'lum tamoyillar va uslubiy qoidalarga tayanish kerak. Dunyoqarashni shakllantirishga integrativ yondashuv tamoyillari: izchillik, yaxlitlik, rivojlanish, shartlilik, ijobiylik va doimiylik tamoyillari ko'maklashadi [7].

Integrativ yondashuv fanlararo aloqalarga asoslanadi. Fanlararo xarakterdagi bilimlardan foydalanish dunyoning zamonaviy ilmiy tasvirini ishlab chiqish orqali ta'limning integratsiyalashuviga, insonning tabiat bilan munosabatlarini uyg'unlashtirishga yordam beradi. Talabalarning bilimlardan kompleks foydalanishi, o'rganilayotgan hodisalarni tanqidiy baholay olishi muhim ahamiyatga ega.

Buning uchun o'qituvchilar innovatsion usul va uslublardan foydalanishi, shuningdek, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuli materialni tanlashi zarur. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilar fanlararo aloqalarni amalga oshirish, turli fanlar bo'yicha bilimlarni talabalar ongida integratsiya qilish uchun yangi fanlararo (fanlararo, ikkilik, integratsiyalashgan) darslarni o'tkazish orqali muvaffaqiyatga erishishi mumkin.

O'qitishda axborot texnologiyalari ham kata rol o'ynaydi. Zero, o'qitishning zamonaviy axborot texnologiyasi o'quvchi texnologiyasi emas, bu eng avvalo o'qituvchi texnologiyasidir. Bo'lajak o'qituvchi zamonaviy axborot texnologiyalarini o'rganmaydi, balki uning mahsulotlaridan o'qitishning texnik vositasi sifatida foydalanadi [8].

Masalan, bahs-munozaralar tarbiyaviy salohiyatga ega bo'lgan va o'quvchilarda ma'lum qiziqish uyg'otadigan jamoaviy faoliyat shaklidir. O'qituvchilar o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning ushbu shaklidan foydalanadilar (laboratoriya mashg'ulotlarida). Ushbu o'yin shakli talabalarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega, chunki u bir qator o'quv, rivojlantirish va tarbiyaviy vazifalarni hal qilishga, tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi. Ta'limni tashkil etishning ushbu shakli sizga introspektsiya va avtodidaktikadan foydalanish, turli xil ma'lumotlar manbalari bilan ishlash, uni tanqidiy tahlil qilish, guruhda ishlash imkonini beradi [9]. Buning uchun turli xil ilmiy fanlar bo'yicha ma'lumotlardan foydalanish kerak.

Yaxshi odatlarga bag'ishlangan o'yin davomida hamkorlik va birgalikda ijod qilish muhiti yaratiladi. Barcha jamoalar o'ylangan, asosli ishlarni tayyorlaydilar. Tanlov ishtirokchilari tushunchalarni (falsafa, psixologiya, madaniyatshunoslik va boshqalar) asosli va to'g'ri aniqlaydilar, asosiy jihatlar va asosiy dalillar to'plamini taqdim etadilar. Salbiy tomon ta'riflar, jihatlar, dalillar, raqibning fikri, ishning o'zi va hokazolarni shubha ostiga qo'yadi.

Talabalar orasida mashhur bo'lgan pedagogik o'yin ijtimoiy xarakterga ega bo'lib, talabalarni kasbiy faoliyat analoglariga kiritish imkonini beradi; atrofdagi voqelikka munosabatni shakllantirishga, unga taqlid qilish orqali kasbiy faoliyat mazmunini rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Mustaqil ish uchun pedagogik klasterlar tayyorlash, sinkvinlar, kollajlar, insholar va boshqalardan foydalanish mumkin. Misol uchun, insho tayyorlashda mualliflar o'zlarining shaxsiy pozitsiyasini, tasvirlarning qisqaligi va aniqligini bildiradilar. Talabalarga o'quv kursiga muvofiq mavzular taklif qilinishi mumkin. Bular quyidagi mavzular bo'yicha mulohazalar bo'lishi mumkin: "O'quv jarayonida internet resurslarining ahamiyati", "Innovatsion o'qituvchilar: o'tmishdan kelajakka nazar", "Pedagogik ergonomika: nazariya va amaliyot", "Ta'lim va kompyuter savodxonligi", "Xavfsizlik va axborot" va boshqalar.

Pedagogik loyihalarni tayyorlash va himoya qilishda mualliflar (talabalar) tanlov va qaror algoritmiga asoslanib, o'z takliflarini taqdim etadilar, loyihalarni amalga oshirish, notiqlik mahorati namoyish etiladi, muammoga shaxsiy munosabat bildiriladi. Pedagogik loyihalarni amalga oshirishda ishtirok etish dizayn texnologiyasini, samarali o'zaro ta'sir qilish texnikasini, shaxsiy fazilatlarini (harakatchanlik, mas'uliyat, faollik, printsiplarga rioya qilish, befarqlik va boshqalar) ishlab chiqishni talab qiladi.

O'quv fanlari mazmuni ta'lim olish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Masalan, pedagogika tarixiga murojaat qilish ta'lim va ta'lim berish, tarbiya va o'qitish, rivojlanish va ijtimoiylashuv, o'z-o'zini tarbiyalash kabi asosiy tushunchalarni o'rganishga imkon beradi. Zamonaviy ta'limning asosiy g'oyalari, nazariyalari, tendensiyalari va muammolarini izchil o'rganish shaxsning ijtimoiylashuviga yordam beradi. O'qituvchi esa turli bilim sohalarida erkin yo'nalishga muhtoj: ilmiy soha falsafasi va metodologiyasini bilish; shaxs ijtimoiylashuvi nazariyalari; konfliktologiya, sinergetika, akmeologiya, pedagogik qiymatshunoslik asoslari; psixologiya ilmini o'rganish, informatika va boshqalar.

Pedagogika fanlarini o'rganishda integrativ yondashuvni qo'llash natijasi: o'quv jarayonini optimallashtirish; o'quv va kognitiv faoliyatni tizimlashtirish; asosiy kompetensiyalarni shakllantirishga yordam beradi, bo'lajak o'qituvchida pedagogik tafakkurni rivojlantiradi. Integrativ yondashuvga murojaat qilish, pirovardida, bo'lajak o'qituvchi shaxsining muayyan fazilatlarini tarbiyalashga olib keladi. Shunday qilib, integratsiya yangi ta'limning istiqbolli uslubiy yo'nalishlaridan biridir.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Орлов А. А. Профессиональное мышление учителя как ценность // Педагогика. 1995. № 6. С. 66.
2. Lukanova M. I., Kuoni E. Yu. Formirovanie pedagogicheskogo myshleniya u studentov klassicheskogo universiteta. *Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamentalnykh issledovaniy*. 2014, No. 3 (part 2), pp. 182–183.
3. Каримов З.Ш. Теория и практика институциональной интеграции высшего профессионального педагогического образования на основе синтеза внешнего и внутреннего компонентов: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. – Уфа, 2009. – 48 с.
4. Лопаткин В.М. Интеграционные процессы в региональной системе педагогического образования: монография /В.М. Лопаткин. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2000. – 162 с.
5. Акимова О.Б., Чапаев Н.К. Интегративный подход к созданию акмеологически ориентированной системы общепедагогической подготовки педагога профессионального образования /О.Б. Акимова, Н.К. Чапаев // *Философия образования. Образовательная политика*. – 2012. – Вып. 10. – С. 8–16.
6. Ананьев Б.Г. Теория ощущений /Б.Г. Ананьев. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1961. – 446 с.
7. Тенищева В.Ф. Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции: дис. ... д-ра пед. наук. – М., 2008. – 339 с.
8. Sh.Sh. Olimov. Information Technology in Education. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress (JARSP)* Volume: 01 Issue: 01 | 2022. – P. 19. <https://www.innosci.org/index.php/jarsp/article/view/11>
9. Яковлев И.П. Интеграция высшей школы с наукой и производством / И.П. Яковлев. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. – 128 с.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz